

Una Comunidad Moviéndose con Aire en la Instalación Sonora Inmersiva HUELLAS DE AIRE

Ximena Alarcón-Díaz*
ximena.alarcon@udea.edu.co
Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia

Esteban Henao†
Esteban.henao@tau.usbmed.edu.co
Universidad San Buenaventura
Medellín, Colombia

Ron Herrema‡
r.herrema@bathspa.ac.uk
Bath Spa University
Bath, United Kingdom

Adriana María
Gutiérrez-Grisales§
adrianagutierrez166399@correo.itm.edu.co
Instituto Tecnológico Metropolitano
Medellín, Colombia

Juan Felipe Amaya-Álvarez¶
lider.audiovisual@mammedellin.org
Museo de Arte Moderno de
Medellín, MAMM
Medellín, Colombia

Jorge Bejarano-Barco||
jorge.bejarano@mammedellin.org
Museo de Arte Moderno de
Medellín, MAMM
Medellín, Colombia

Figure 1: Audiencias en la instalación. Foto Ron Herrema

Abstract

HUELLAS DE AIRE es una instalación sonora interactiva e inmersiva que invita al público a sumergirse en un entorno sonoro donde la respiración y el aire se entrelazan con la memoria, las emociones y la ecología urbana. La obra explora la profunda conexión emocional entre la respiración humana, el aire y los recuerdos en el entorno urbano de Medellín, Colombia. Muestra

huellas sonoras del aire dejadas por catorce participantes que experimentaron un laboratorio de tres días que incluyó escucha profunda, sonificación de datos e interacción con sensores de sonido en el Museo de Arte Moderno de Medellín, fomentando una conciencia atenta e inclusiva del entorno sonoro y sus memorias de respirar en la ciudad. La obra se activa mediante ocho sensores de proximidad y un sensor de micrófono ubicados en los muros laterales y el techo del espacio de exposición. El público puede moverse guiado por invitaciones poéticas proyectadas en la pared y sumergirse en la escucha de variaciones sonoras mientras activa los datos de partículas PM 2.5 medidas en la ciudad. El espacio se convierte en una interfaz colectiva para la escucha relacional que cambia las frecuencias de sonido y genera sonidos según los movimientos de las personas en el espacio, lo que activa aleatoriamente sonidos pregrabados de experiencias de respiración individuales y colectivas de los participantes en el laboratorio. Aunque se concibió como una instalación individual, las diversas formas de participación comunitaria (ideación,

* Artista Sonora Comisionada

† Ingeniero de Sonido

‡ Compositor, Tecnólogo Creativo y Educador

§ Artista y Tecnóloga

¶ Ingeniero de Sonido

|| Curador

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

NIME '26, June 23–26, 2026, London, UK

© 2026 Copyright held by the owner/author(s).

implementación e interacción) activaron una compleja interfaz para la escucha colectiva que propició la experimentación con combinaciones de movimiento corporal y sonido, utilizando Pure Data/BELA, sonorización de datos atmosféricos y espacialización sonora ambisónica. Esto nos involucró en un diálogo ambiental comunitario, empleando datos críticos de contaminación con un enfoque poético para una experiencia emocional humana.

Además, las metáforas emergentes de la experiencia del público nos llevaron a desarrollar interfaces para la escucha relacional como un instrumento colectivo para interactuar con los datos ambientales como presencia tácita del aire vital que respiramos.

Keywords

Instalación Sonora, Audio Ambisónico, Interfaz de Escucha Relacional, Datos de Calidad del Aire, Respiración

1 Introducción

La artista Ximena Alarcón-Díaz recibió una comisión para desarrollar una instalación artística experimental sobre la contaminación del aire de Medellín, Colombia, para ser ofrecida a diversos públicos durante cuatro meses [11]. Con la idea de involucrar a las personas en un proceso educativo que abordara experiencias de escucha, comprensión científica de dichos datos, sonificación y tecnologías interactivas, la artista, cuya investigación explora Interfaces para la Escucha Relacional - INTIMAL [2], propuso un laboratorio de tres días para escuchar la respiración y experimentar con la sonificación de datos y la interacción corporal, utilizando hardware y software Pd y BELA, en colaboración con el compositor, tecnólogo creativo y educador Ron Herrema. El laboratorio reunió a catorce estudiantes de diferentes universidades, así como a artistas de diversas disciplinas, para compartir una experiencia de escucha del aire (como espacio y elemento ambiental), siguiendo la línea de trabajos experimentales previos realizados en el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) sobre bioacústica. Se consideró que esta experiencia de escuchar, compartir y aprender con diferentes tecnologías podría servir de base para una obra de arte dirigida al público general.

Las preguntas de la artista fueron el punto de partida de esta obra:

¿Cómo sentir y escuchar colectivamente el aire que impregna permanentemente nuestro entorno vital y relacional, y que media entre todos los seres que habitan este planeta Tierra?

¿Qué relación establecemos con los datos del índice de calidad del aire en una instalación que busca facilitar la comprensión del aire, un material que no podemos tocar, ver ni oír, pero que es eminentemente relacional entre nosotros?

Este artículo describe el proceso de participación comunitaria que explora respuestas a estas y otras preguntas, en las tres fases del proceso creativo, y cómo estas influyeron en la instalación:

1) El laboratorio de tres días con catorce participantes, quienes experimentaron un proceso colectivo de escucha de memorias de interacciones con el aire; una inmersión en la comprensión científica de los datos del índice de calidad del aire; la experimentación con el hardware y el software de BELA mediante sensores de proximidad y táctiles, y la sonificación de dichos datos.

2) La implementación de la obra con un equipo de tres personas especializado en procesamiento de señales, respuesta de sensores, amplificación en sistema de audio ambisónico, iluminación y un entorno electrónico para una interacción sólida y atractiva con diversos públicos.

3) La experiencia de audiencias que acceden de manera espontánea o guiada a la instalación.

Al describir las diferentes fases de la instalación, hacemos inferencias derivadas de las experiencias comunitarias que surgieron durante su creación, los desafíos creativos y técnicos que experimentamos, y las ricas experiencias corporales con el aire que se ofrecieron al público en general. Entrelazamos características de las comunidades de práctica [16], como la escucha, la ideación colectiva, la formación artística y tecnológica, y el liderazgo. La redacción de este artículo, en sí misma, constituye para nosotros un estímulo para reflexionar y explorar futuras vías de creación con las comunidades que se gestaron durante la creación de HUELLAS DE AIRE.

2 Un Laboratorio de tres días

2.1 Día 1: ¿Quién te inspira? - Escuchando a las Memorias del Cuerpo, Aire, y la Ciudad

Figure 2: Participantes en una meditación de escucha. Foto MAMM

En primer lugar, las personas participantes interactuaron con la artista durante una jornada completa de experiencias de Escucha Profunda [12] (Fig. 2), explorando la memorias que quedan en el cuerpo dejadas por el aire y la respiración. A raíz de la pregunta «¿Quién te inspira?», ellas respondieron con una energía emocional que abarcaba en sus recuerdos a familiares, su comunidad y lugares de naturaleza vibrante. Exploraron la respiración, escuchando dentro de su cuerpo tal como se siente en el momento presente, y también escuchando las memorias de respirar en la ciudad. Dibujaron huellas de estas experiencias (Fig. 3), entendidas como notaciones gráficas que debían ser pronunciadas con la voz y sonidos aspirados, primero individualmente y luego colectivamente. Describieron las sensaciones y los sonidos de su respiración como un viaje interior que impregna el cuerpo y el espacio circundante.

Al compartir colectivamente una caminata de escucha por la ciudad, encontraron momentos en los que las interacciones medidas por el aire captaron su atención; esto se concibió como una meditación entre sus propias respiraciones y las respiraciones de

Figure 3: Huella de Aire. Dibujo de participante sobre su experiencia al respirar. Foto MAMM

seres humanos y más que humanos a lo largo de su camino. Al final del día, la artista presentó grabaciones de cantos de un ave endémica llamada Cacique Candela, invitando al grupo de participantes a escuchar e improvisar con estos sonidos, amplificando su imaginación sobre cómo sería convertirse en un pájaro. Utilizaron diversos instrumentos de viento folclóricos (como silbatos y ocarinas) y también instrumentos de viento hechos con materiales caseros. Esta improvisación desplegó una invocación que se elevaba en el aire como alientos del alma y alas, que sostenía una meditación colectiva sobre seres más que humanos con quienes compartimos el aire.

Estas experiencias sonoras fueron grabadas por la artista y por las personas participantes en formato ambisónico, y conformaron el primer conjunto de datos de material sonoro de la instalación, etiquetado según los ejercicios de grabación y sonido como Huellas de Aire 1, 2, 3 y 4. Esta experiencia comunitaria sentó las bases para la práctica y la ideación de los días siguientes, donde las tecnologías se convirtieron en el centro de la experimentación.

2.2 Día 2: Entendiendo Datos de Aire y explorando sonificación

El segundo día, junto con el colaborador de la artista, profundizamos en los datos que miden la calidad del aire en la ciudad. Le preguntamos al grupo: *¿Cómo podemos sonorizar una secuencia anual de datos de contaminación del aire en Medellín como una meditación sonora sobre los efectos en los seres humanos y otros seres vivos?*

Un científico de la agencia metropolitana de Medellín, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), quien realiza las mediciones de la calidad del aire en la ciudad, nos explicó el índice de calidad del aire, las partículas en la ecuación y la complejidad de los efectos del aire. Nos explicó cómo, desde nuestro entorno, éste se desplaza hacia el cielo y cómo las partículas nocivas que se acumulan no se pueden evacuar fácilmente debido a la singular ubicación geográfica de la ciudad. Entre las partículas, las que producen los mayores efectos son las partículas PM2.5. Estas son tan pequeñas que no se pueden filtrar a través de la nariz, afectando así directamente a los pulmones.

En 2017, la ciudad sufrió una de sus mayores crisis de contaminación del aire. Uno de los participantes nos mostró una fotografía donde se apreciaba una inmensa nube gris que cubría montañas, edificios y árboles. Las partículas PM2.5 son generadas

por vehículos sin filtros de partículas, y por fábricas. Cualquier intervención urbana, como la actual aceleración de la construcción, influye en la circulación de partículas. Los fenómenos meteorológicos también afectan a las partículas: la lluvia nocturna limpia el aire, mientras que la lluvia vespertina influye en su movimiento de otra manera. Asimismo, la arena del desierto del Sahara podría influir en el ciclo de la calidad del aire en la ciudad.

Nos preguntamos sobre la relación entre la contaminación atmosférica y el ruido en la ciudad. Las fuentes de contaminantes atmosféricos también producen niveles acústicos que nos impiden oír nuestra propia respiración. Las aves se ven afectadas por los altos decibelios que alcanzan los vehículos, y su corazón no resiste estas frecuencias. Nos preguntamos sobre otros efectos en los seres humanos.

La comprensión de los datos del índice de calidad del aire en la ciudad (Fig. 4) nos dejó con la complejidad de la situación y la incógnita de cuáles son las sutilezas de esta experiencia sonora interactiva, cómo crear con estos datos a través de relaciones entre sonidos, emociones e interactividad, y cómo estimular tanto la comprensión como la capacidad de agencia en el público frente a esta problemática.

	US AQI Level	PM2.5 (µg/m³)	Health Recommendation (for 24 hour exposure)
	Good 0-50	0-12.0	Air quality is satisfactory and poses little or no risk.
	Moderate 51-100	12.1-35.4	Sensitive individuals should avoid outdoor activity as they may experience respiratory symptoms.
	Unhealthy for Sensitive Groups 101-150	35.5-55.4	General public and sensitive individuals in particular are at risk to experience irritation and respiratory problems.
	Unhealthy 151-200	55.5-150.4	Increased likelihood of adverse effects and aggravation to the heart and lungs among general public.
	Very Unhealthy 201-300	150.5-250.4	General public will be noticeably affected. Sensitive groups should restrict outdoor activities.
	Hazardous 301+	250.5+	General public at high risk of experiencing strong irritations and adverse health effects. Should avoid outdoor activities.

Figure 4: Tabla del Index de Calidad del Aire de partículas PM2.5 y efectos en la salud humana. Tomado de IQAir

Al explicar la sonificación, planteamos una pregunta sencilla: «¿Cuál es el sonido de los datos?». Sugerimos que existen aproximadamente cuatro objetivos posibles al sonorizar datos: monitorear, investigar, educar o crear arte (es decir, «experiencias extraordinarias»). También ofrecimos a los participantes una serie de ejemplos de sonificación de datos, por ejemplo, un sitio web generativo en tiempo real («weatherhum») [9] que visualiza y sonoriza las condiciones meteorológicas locales de quien interactúa; un conjunto de patches Pd [10] que demuestran visualmente el flujo de datos; un sitio web interactivo [5] que sonoriza la emoción humana; una obra de arte [8] que sonoriza los ciberataques; y una performance telemática en vivo que incorpora el sonido de datos respiratorios[3][7]. Luego reflexionamos sobre cómo podríamos sonorizar los datos nosotros mismos.

El sonido de los datos abre paso a la estética y la transmisión de sensibilidad acústica que elevan su elemento descriptivo para involucrarnos en una experiencia sensorial. La transmisión en tiempo real, o con tiempos predeterminados, podría añadir ritmos e intervenciones de valores que fluctúan y que también adquieren sentido a través de su repetición. La abstracción numérica podría dar significado al sonido y texturas al comportamiento de partículas invisibles, utilizando variables que miden la calidad del aire. Con esto en mente, teníamos dos opciones para trabajar

los datos: a través de la tabla de Excel con los datos acumulados proporcionados por la agencia metropolitana, o centrándonos en una de las estaciones que proporcionaban datos en tiempo real. Observamos el desafío interactivo de utilizar datos de calidad del aire en tiempo real para sonorizarlos, ya que normalmente se miden y se reportan cada hora. Nuestra intención era trabajar con información anual de datos de calidad de aire para desarrollar secuencias sonoras que, en última instancia, funcionarían como meditaciones sobre esta complejidad.

Queríamos utilizar software libre y de código abierto, por lo que elegimos Pure Data (Pd) como principal herramienta de enseñanza y experimentación. Dado que el nivel de experiencia con software de audio en las personas participantes era variable, ofrecimos un patch básico de Pd (llamado patch Medellín) que podía ser desarrollado y modificado. (El patch utilizaba un filtro paso banda (band-pass filter) que, a partir de los datos, modificaba el sonido de una onda combinada de ruido (noise) y onda de sierra (sawtooth wave)).

La diversidad de habilidades y perspectivas de las distintas comunidades y participantes produjo una variedad de resultados, que pudimos escuchar y sobre los que pudimos reflexionar. Este ejercicio cumplió el doble propósito de proporcionar un conocimiento básico de la tecnología y, al mismo tiempo, estimular la generación de ideas, lo que dio lugar a propuestas que se consolidarían al día siguiente con la introducción de BELA y los sensores, para que los datos y el sonido pudieran verse afectados por el movimiento corporal.

2.3 Interacción con Pure Data/BELA: proximidad y tacto

Figure 5: Grupo 4 trabajando con sensores y BELA. Foto Ron Herrema

En el tercer y último día del laboratorio, nos preguntamos por la interacción: *¿cómo navegar profundamente entre las huellas de aire que dejan los humanos y otros seres en un espacio de instalación?*

Para presentar el hardware y el software de BELA a las personas participantes, nos centramos en dos tipos de sensores: sensores de proximidad y sensores táctiles. Para trabajar con un grupo de catorce participantes, utilizamos tres BELA, un sensor TRILL craft y dos sensores de proximidad. Como materiales empleamos cinta conductora de cobre, conectada a un hilo conductor

ya conectado al TRILL craft. También utilizamos placas de prototipos (breadboards), papel, bolígrafos y telas, y trabajamos en un espacio amplio e inspirador rodeado de ventanas texturizadas con vistas a la ciudad. Estos materiales moldearon la colaboración que debía desarrollarse entre cuatro grupos de participantes para crear una idea interactiva, incorporando los datos presentados el día anterior junto con la experiencia sensorial del primer día (Fig. 5).

Sugerimos a las personas participantes que reflexionaran sobre conceptos de distancia y tacto, y sobre enfoques de interacción en una instalación de arte sonoro, inspirada en obras desarrolladas con BELA [4] [17]. Les pedimos que trabajaran en una idea que incorporara sonidos grabados el primer día, sonidos generativos a partir de los datos de PM2.5 en Pure Data (Pd) e interacción física con BELA.

El proceso de ideación incluyó herramientas gráficas para el diseño del espacio, basado en el lugar real donde se ubicaría la instalación, con una trayectoria propuesta que el público podría seguir, así como la definición de puntos que podrían activarse mediante la interacción corporal, generando la reproducción de sonidos, la amplificación sonora y el uso de imágenes si fuera necesario. Por lo tanto, incluimos un ‘guión’ para ayudar a ubicar y concebir posibles interacciones (Fig. 6) (Fig. 7).

Sounds	Air Data	Interactivity, Materials Sensors - Relations
Ambisonics: Air Traces 1 (Body),	E.g. Can be heard when there are less particles	E.g. Conductive thread tape
Air Trace 2 (Memory of Place)		
Air Trace 3 (Sensitive places - walk)		
Air Trace 4 (Improv with bird sounds),	E.g. Can be heard when there are less particles	E.g Proximity sensor
Slow walk.	E.g. For less particles, walk slow, less consumption, less speed	
Huellas de Aire 2 (Memoria), Place	E.g Associated to each area of memory	
Mono: Puntos sensibles (de mobile phone)	Area MAMM	E.g. Map of memory
Sonificación Datos Aire: Sonido generativo (PD) Relationships between different data, rhythm, texture,	Orange or Red: high peak Sound variation: musical and dissonance Amplitude variation: More density of certain sounds and less density of sounds	

Figure 6: Tabla para ayudar a la escritura de un script interactivo. Entregado por la artista

En la dinámica del trabajo en grupo, algunos participantes se centraron en la ideación de la instalación, coreografiando cómo estas podrían funcionar con el movimiento corporal y el público. Otros, que ya tenían conocimientos técnicos para trabajar con Pd y Arduino, encontraron más fácil el uso de BELA y se centraron en la creación con la tecnología. Al final del día, tres grupos presentaron sus propuestas de implementación (Fig. 8):

2.3.1 Grupo 1. «La propuesta consiste en ofrecer un espacio cuyo sonido base sea la representación sonora de los datos SIATA, que traducen los niveles de contaminación. No hay silencio. Si los niveles cambian de amarillo a naranja o a otro color, el sonido se intensifica. Se podría proponer un interruptor, como el de una luz, que se active para silenciar el sonido ambiente. Esto permitiría percibir, en términos sonoros, qué ocurriría si el nivel

Figure 7: Gráfica para la ideación de movimiento en el espacio. Entregada por la artista

Figure 8: Grupo 1 mostrando su propuesta. Foto MAMM

fuera verde. Sin embargo, se activaría automáticamente después de 10 segundos (por ejemplo).

Lo más interesante, no obstante, es abordar la complejidad: que no se trata de una sola cosa (coches, industria o edificios), sino que otros factores, como incendios en otras regiones o las arenas del Sáhara, influyen y nos conectan con el aire (y la tierra y el agua) de todos los lugares.

Paralelamente, el suelo (que es la tierra) reacciona sonoramente al peso o la fricción, según el tipo de sensores. Activando diferentes tipos de paisajes sonoros: pájaros, hojas susurrando con el viento, una canción lejana, una ocarina, recuerdos sonoros de individuos, respirando en diferentes circunstancias: meditando/caminando, corriendo, teniendo relaciones sexuales, sintiendo miedo.

Entonces, el conflicto entre el sonido ambiental (que sonoriza el estado del aire) y los paisajes sonoros activados al caminar, deslizarse o saltar, es el problema. Si la calidad del aire fuera verde, no habría conflicto. Pero si es amarilla o naranja... se dificulta escuchar los demás sonidos. Entonces, hay que apagar el interruptor. Si hay varios interruptores y los intervalos son cortos o aleatorios... se podría componer algo entre los paisajes sonoros activados por el peso o la fricción (el baile) y el sonido ambiental, que es la sonorización de los datos SIATA.»

En esta propuesta a la artista le llamó la atención la falta de silencio propuesta, pues las partículas siempre están presentes en el aire. La saturación de PM2.5 producirá algunos cambios en el sonido a medida que las personas interactúan con el espacio. Esto nos llevaría a una poética de la agencia humana frente a la

contaminación. El suelo como espacio interactivo que reacciona al peso y la fricción también resultó interesante, pero difícil de incorporar a la instalación debido al tiempo, la complejidad y los recursos. Siguiendo la complejidad de las influencias del aire, esta propuesta puso de relieve la capacidad de acción e imaginación humanas mediante un interruptor que reproducía aleatoriamente diferentes entornos sonoros grabados en el laboratorio.

2.3.2 Grupo 2. «El planteamiento sería plasmar la evolución de cómo la actividad humana ha afectado la naturaleza por medio de una línea de tiempo de tres etapas, cada una representará distintas épocas de la historia. La primera etapa representará el periodo prehistórico cuando la interacción humana no causaba grandes repercusiones a la naturaleza. La segunda etapa refleja un periodo de transición en el que la actividad humana comenzó a afectar la forma en la que se desarrolla la naturaleza. Finalmente la tercera etapa representará el estado actual de la historia en el que la calidad del aire se ve altamente influenciada por el estilo de vida acelerado.

En cada etapa se podrá interactuar con cada sonificación por medio de la cinta conductora y el BELA, así se podrá sonificar en función de la cantidad de personas tocando cada etapa.

En la primera estación se reproducen cantos del cacique candela, cuando las personas interactúan por medio de la cinta conductora se reproducirá los sonidos grabados en la Huella de aire 4 así representando la interacción de los humanos con la naturaleza en la época prehistórica.

En la segunda etapa por medio del patch «air medellin» se sonificarán datos de calidad de aire con una sonoridad parecida al sonido de la lluvia, mientras más personas interactúen con la cinta conductiva sonará más lluvia y muestras de Huellas de Aire 1. Con las muestras de Huellas de Aire 1 representa la interacción más directa del humano con la naturaleza.

En la tercera etapa se representará la actualidad por medio de la grabación de la caminata, sonificando los datos en tiempo real del SIATA se podrá dar a entender la situación actual de la calidad del aire, la sonificación se realizará utilizando samples haciendo un paisaje sonoro según la calidad del aire de ese momento. Cuando las personas interactúan se reproducen los samples de los puntos sensibles.

El cuadrado en verde representa la entrada, los cuadrados azul, morado y rojo representan las etapas 1,2 y 3 respectivamente. Cada círculo anaranjado representa los sensores con los que las personas van a interactuar. (Fig. 9)»

Desde la perspectiva de la artista, este grupo tenía una clara idea pedagógica sobre los momentos históricos de la humanidad en relación con la naturaleza. Los datos en tiempo real se proponen idealmente para la toma de conciencia sobre la calidad del aire en la ciudad, mostrando grabaciones que en el laboratorio se denominaron “puntos sensibles”, lo que implica una conciencia desarrollada durante el recorrido de escucha sobre cómo los seres vivos interactúan con el aire. De hecho, las estaciones que miden la calidad del aire actualizan sus datos cada hora. Por este motivo, trabajar con datos en tiempo real no aportaría suficiente dinamismo a la instalación.

2.3.3 Grupo 3. El tercer grupo exploró movimientos en el aire mediante sensores de proximidad, extendiendo los movimientos corporales a la interacción a distancia. Estos movimientos fueron inspiradores para la artista, ya que parecían dibujar el espacio. Ella pensó en la opción de colocar sensores de proximidad en diferentes áreas de la sala que pudieran rodear todo el cuerpo, detectando específicamente los movimientos de brazos y manos,

Figure 9: Trayectoria de la instalación propuesta por el Grupo 2

y teniendo en cuenta las diferentes alturas corporales (Fig. 10) (Fig. 11). (Un participante propuso una idea de sonificación, pero solicitó que se excluyera de este artículo, petición que se respetó. La artista valoró esta idea creativa, pero no la incorporó en la ideación de su composición).

Figure 10: Grupo 3 en proceso de ideación de movimientos en la instalación. Foto MAMM

La experiencia educativa abrió nuevas perspectivas para la composición de instalaciones sonoras interactivas, interfaces y/o instrumentos para una nueva expresión musical. Como suele ocurrir en cualquier espacio creativo colectivo, acordar un diseño específico propuesto por las diferentes personas participantes en un laboratorio de tres días resultó un reto para una sola instalación. La espacialización, un aspecto técnico importante del trabajo, no se abordó en el laboratorio debido a las limitaciones de tiempo. Sin embargo, nuestra experiencia colectiva sembró la semilla de formas de enseñar estas posibilidades a diversos

Figure 11: Grupo 3 en proceso de ideación de movimientos en la instalación. Foto Ron Herrema

profesionales, cuyas ideas ofrecen estéticas variadas y opciones para expandirse en el futuro, según los medios y propósitos artísticos o educativos, así como el tiempo disponible para este tipo de laboratorios. Finalmente, algunas de las ideas de los participantes fueron, de hecho, probadas e incorporadas a la instalación propuesta por la artista.

Reflexionando sobre el tipo de ejercicio de co-creación que experimentamos, utilizamos la discusión de Nina Simon [14] sobre los niveles de participación del público, mencionada en la reseña de Cuenca-Amigo y Zabala-Inchaurreaga sobre la cocreación en museos [6]. Nos dimos cuenta de que los tres días del laboratorio adoptaron la forma de una “contribución” por parte de quienes participaron, en el sentido de que estos propusieron ideas para una obra comisionada a la artista, mientras que el proceso de implementación funcionó como una forma de “colaboración” con quienes escriben este artículo. Consideramos que, en este contexto, un proceso de co-creación —en el que el objetivo de la exhibición es decidido e implementado por los participantes y la artista, con el apoyo y el encargo del museo— habría requerido un período de tiempo más prolongado para permitir el desarrollo de ideas y habilidades, así como de formas de implementación.

3 Implementación

El equipo de implementación estuvo conformado por la artista, dos ingenieros de sonido, Esteban Henao y Juan Felipe Amaya Álvarez, y el equipo de instalación del MAMM, dirigido por el curador Jorge Barco. El equipo invitó a una de las participantes del laboratorio, Adriana María Gutiérrez Grisales, a colaborar en la adquisición, ensamblaje y colocación de componentes electrónicos, adquiriendo así una comprensión técnica del proyecto y materializando físicamente la propuesta conceptual de la artista. Esta experiencia proporcionó una aplicación práctica de los conocimientos previos. Este equipo humano se convirtió en una comunidad de práctica creativa y tecnológica, compartiendo habilidades, resolviendo problemas y aprendiendo a trabajar con BELA CTAG Beast, una tecnología relativamente nueva para nosotros, en el desafío de utilizar un gran número de sensores y amplificación de audio ambisónico para diez altavoces, todos controlados desde este microordenador. El trabajo colaborativo resultó fundamental para este proceso. La integración de diversos conocimientos permitió la construcción colectiva de

soluciones, resaltando el valor del aprendizaje contextualizado y compartido. Esta dimensión colectiva amplió la comprensión de la instalación no solo como una producción tecnológica, sino también como el resultado de una red de conocimiento interrelacionado. Asimismo, la experiencia reforzó la importancia de la escucha atenta en la dimensión operativa de la instalación. La comprensión precisa de las instrucciones, la coordinación de tareas y la comunicación efectiva dentro del equipo fueron cruciales para el correcto funcionamiento de la instalación.

3.1 Composición, movimiento y experiencia sonora

La instalación HUELLAS DE AIRE, desarrollada por la artista, se basó en la reflexión colectiva del laboratorio de tres días y ofreció una perspectiva artística que invitaba al público a experimentar rituales de escucha, guiados por sugerencias poéticas (Fig. 12). La disposición de los sensores en el espacio buscaba fomentar la exploración del movimiento corporal libre, tanto vertical como horizontalmente, y considerar las interacciones individuales y colectivas.

Figure 12: Partitura poética. Imagen del video por Ximena Alarcón Díaz

El espacio se concibió como un lugar impregnado de huellas de aire, emociones y partículas físicas, que se activarían y transformarían en sonido mediante el movimiento de las personas visitantes, revelando además la relación entre el aire contaminado y la memoria emocional humana de la respiración. La experiencia pretendía sensibilizar sobre el impacto del aire en la vida de las personas, invitando a la reflexión a través de la escucha y el movimiento.

Inicialmente, la artista propuso una instalación con diez sensores de proximidad, cada uno con un alcance aproximado de 50 cm, que rodeaban al público desde los muros laterales y desde el techo (Fig. 13). Estos dispositivos responderían a la proximidad del público y reproducirían sonidos generativos que variarían con la distancia (Fig. 14). Los datos de PM2.5 se procesarían y su velocidad cambiaría según la distancia. Además, algunos sensores activarían los sonidos individuales y colectivos de Huellas de Aire. La composición sonora se plasmó en un diagrama de relaciones, junto con el mapeo sonoro para la interacción con los sensores y la amplificación, para que el equipo de implementación pudiera comprenderla (Fig. 15).

Finalmente, y después de probar las capacidades de BELA, la instalación empleó ocho sensores de proximidad que reaccionaban a los movimientos corporales del público y un micrófono que se activaba con aplausos. Al moverse por el espacio, las personas visitantes influían en el entorno sonoro, modificando la velocidad

Figure 13: Disposición del espacio propuesto por la artista. Graphic by Ximena Alarcón Díaz

Figure 14: Composición sonora. Gráfica por Ximena Alarcón Díaz

Figure 15: Algoritmo para la Interacción. Gráfico por Ximena Alarcón Díaz

de los datos y generando variaciones en el sonido que creaban una textura sonora. Esta textura se volvía más densa a menor distancia, casi burbujeante, y más ligera a mayor distancia. Sin requerir una interpretación precisa del significado ambiental, la aleatoriedad de estos movimientos se desplegaba de tal manera que la complejidad aumentaba según el número de activaciones de sensores provocadas por la interacción simultánea de más personas en el espacio.

Para establecer una distinción sonora en cada sensor, asignamos una frecuencia diferente, que se activaba al entrar en el ángulo percibido por el sensor. Esto creaba un suave sonido ondulante a medida que las personas se movían de un lado a otro

debajo o al lado de cada sensor. Cuando varias personas activaban los ocho sensores, se generaba un sutil zumbido de textura sonora.

Algunos sensores activaban grabaciones individuales de respiración de quienes participaron en el laboratorio, con una diversidad de emociones. Estas grabaciones se escuchaban a través de altavoces colocados a una altura media para el público, generando una comunicación directa de esa presencia en el espacio. Además, cuando surgía una concentración de frecuencias de audio, como resultado de una activación sonora densa, o cuando se producía un aplauso fuerte o colectivo, se activaban grabaciones de improvisaciones sonoras colectivas que se escuchaban a través de seis altavoces colocados en el techo, creando una experiencia sonora inmersiva mediante técnicas ambisónicas.

La experiencia sonora implicó un complejo desarrollo técnico utilizando Pure Data y BELA, y una adaptación de un sistema de amplificación que se describe a continuación.

3.2 Pure Data/Bela: Señales de Control y Mapeo Sonoro

El sistema que soporta la instalación se implementó en Pure Data y se ejecutó en tiempo real en la plataforma BELA CTAG Beast (elegida para la amplificación ambisónica), integrando ocho sensores de proximidad y un micrófono como fuentes de entrada principales (Fig. 16). Cada sensor proporciona una señal bruta asociada al retardo del eco entre un emisor y un receptor ultrasónicos, a partir de la cual se estima la distancia usuario/objeto. En términos generales, el procedimiento consiste en excitar el emisor con una portadora ultrasónica, capturar la respuesta en el receptor y convertir la medición resultante en un valor de distancia continuo mediante calibración, linealización y escalado al rango de interacción útil.

Figure 16: Sistema que da soporte a la instalación. Gráfico de Esteban Henaio.

Posteriormente, cada señal de sensor se somete a un acondicionamiento de señal para garantizar la estabilidad y la controlabilidad para el mapeo sonoro. Este acondicionamiento incluye (i) filtrado para reducir el ruido y las fluctuaciones rápidas, (ii) suavizado temporal para evitar discontinuidades audibles, (iii) normalización y reescalado a un rango unificado, y (iv) limitación para evitar valores fuera de rango. Como resultado, cada sensor

produce una señal continua y robusta que puede utilizarse como parámetro de control para la síntesis y el procesamiento.

A nivel de control, el sistema calcula el promedio global de las distancias (media de los siete canales), que funciona como un macrocontrol. En primer lugar, este promedio controla la velocidad de datos de un flujo de datos ambientales basado en un conjunto de datos históricos de contaminación atmosférica de Medellín, lo que permite la navegación a través del conjunto de datos a diferentes velocidades según la proximidad media de la audiencia. En segundo lugar, el mismo valor agregado se utiliza dentro de una estrategia de Sonificación por Mapeo de Parámetros (PMS), donde el promedio modula la frecuencia central de un filtro paso banda, desplazando dinámicamente el énfasis espectral de la capa sonorizada y su percepción tímbrica.

Complementariamente, cada sensor controla parámetros microespectrales: específicamente, cada uno modula la frecuencia de un oscilador sinusoidal asignado a una región específica del espectro audible. Esta distribución por bandas segmenta el espacio de interacción en siete contribuciones simultáneas, generando una textura polifónica donde las variaciones de proximidad se traducen en cambios de tono y densidad espectral. Además, cada sensor actúa como disparador de eventos estocásticos: cuando la señal condicionada supera un umbral predefinido, el sistema activa sonidos aleatoriamente (disparadores aleatorios) mediante la selección aleatoria de muestras con control probabilístico sobre la ocurrencia del evento y/o la variación aleatoria de los parámetros de amplitud. Esta capa discreta introduce variabilidad temporal y evita un comportamiento estrictamente determinista, complementando el control continuo (PMS y osciladores).

Paralelamente al subsistema de proximidad, el micrófono integrado en BELA alimenta un módulo de detección de aplausos basado en características espectrales y nivel de energía. La señal del micrófono se analiza mediante filtrado y se aplica un criterio de decisión basado en un umbral para identificar el aplauso. Una vez detectado un aplauso, el sistema selecciona automáticamente, al azar, un sonido de la base de datos de la comunidad (material recopilado durante el laboratorio, incluyendo grabaciones ambisónicas y monofónicas) y determina una posición espacial aleatoria para su reproducción.

La espacialización se implementa mediante un flujo de señal ambisónica para un sistema de seis altavoces, donde BELA realiza la codificación ambisónica (generación de componentes ambisónicos a partir de fuentes monofónicas y/o reproducción de material ya capturado en formato ambisónico), seguida de la decodificación a los seis canales de salida. Finalmente, todas las capas (osciladores controlados por proximidad, sonificación del conjunto de datos, disparadores estocásticos y eventos activados por aplausos) se integran en una mezcla multicanal que se envía al sistema de reproducción, manteniendo un bucle de ejecución continuo en tiempo real.

3.3 Sistema de Reproducción de Audio Espacial

El sistema de reproducción de sonido de la instalación se estructuró en torno a dos subsistemas complementarios diseñados para operar simultáneamente. Si bien su uso combinado es poco convencional, la integración produjo excelentes resultados perceptivos, particularmente en términos de espacialidad, claridad de capas y diferenciación entre material sonorizado y contenido documental. Esta arquitectura híbrida permitió una

separación funcional explícita: un subsistema dedicado a la síntesis y sonorización paramétrica (control continuo), y otro orientado a la reproducción espacial inmersiva de las grabaciones del laboratorio (capa contextual y narrativa). La configuración resultante se muestra en la Fig. 17, donde el arreglo cuadrafónico en el plano horizontal coexiste con el sistema ambisónico elevado.

El primer subsistema es un sistema multicanal cuadrafónico (4 altavoces) que emplea una estrategia de espacialización por paneo de amplitud. En este enfoque, la posición aparente de la fuente se controla distribuyendo la ganancia entre los cuatro canales, de modo que la energía relativa enviada a cada altavoz determina la ubicación percibida en el plano horizontal. En la figura 17, este conjunto se representa como un anillo a 0° de elevación (marcadores cuadrados), lo que resalta su orientación espacial bidimensional. Este subsistema se dedicó a reproducir las capas generativas del sistema: (i) sonificación de datos ambientales mediante sonificación por mapeo de parámetros y filtrado dinámico, y (ii) ondas sinusoidales controladas por sensores de proximidad (así como disparadores estocásticos asociados a eventos umbral). Al concentrar este contenido en el sistema cuadrafónico, se logró un comportamiento espacial estable y una lectura clara de las variaciones paramétricas. El segundo subsistema es un sistema ambisónico de segundo orden decodificado a seis altavoces, instalados a una elevación aproximada de 6 m. Este conjunto se utilizó como capa inmersiva para material derivado del laboratorio, principalmente grabaciones obtenidas durante el mismo. En la figura 17, los altavoces ambisónicos aparecen distribuidos en elevación (marcadores circulares), y el tamaño relativo de los marcadores resume la contribución/ganancia derivada de la matriz de decodificación utilizada en el sistema. El flujo de señal ambisónica operaba en dos modos: (i) codificación de fuentes monofónicas en el dominio ambisónico mediante la proyección de la señal sobre componentes armónicas esféricas en función de la dirección objetivo (acimut/elevación), y (ii) decodificación al arreglo físico mediante la transformación de dichos componentes a través de una matriz de decodificación en señales para altavoces optimizadas para la configuración específica. Esto permite tanto la espacialización del audio monofónico como la reproducción de grabaciones ambisónicas, preservando su información direccional.

En general, el sistema híbrido funcionaba como una estrategia de separación funcional basada en capas: el sistema cuadrafónico reproducía el material generativo/sonificado (datos más síntesis basada en sensores), mientras que el sistema ambisónico gestionaba la espacialización inmersiva del material documental (grabaciones del laboratorio). Esta distribución mejoró la inteligibilidad del flujo interactivo y la sensación de presencia espacial sin sacrificar el detalle en el control paramétrico.

3.4 Resolución de problemas, tendido físico de cables y colocación de sensores

La estructura física para los sensores debía ser robusta, apta para un público diverso, incluyendo grupos grandes de niños/as, que pudieran interactuar con ella durante los cuatro meses que se preveía que la instalación estaría abierta. Adriana María Gutiérrez Grisales diseñó cajas para colocar los sensores y el cableado que recorría la sala. Nos dimos cuenta de que las cajas necesitaban una luz LED que indicara la presencia de los sensores, por lo que incorporamos una luz azul. Elegimos este color para mantener un espacio tranquilo y acogedor para la escucha meditativa. El sensor del micrófono se distinguió con una luz roja (Fig. 18).

Figure 17: Configuración del sistema de amplificación. Gráfico de Esteban Henao.

Figure 18: Cajas para colocar sensores de proximidad. Fotografías de Adriana Maria Gutiérrez Grisales.

Tubos suspendidos del techo sostenían los sensores y establecían una altura que permitía a diferentes personas interactuar con ellos mediante gestos con las manos (Fig. 19). Utilizamos cables gruesos para conectar los sensores y los altavoces, y acordamos un sistema de etiquetado para que cualquier persona del equipo de desarrollo pudiera comprender y solucionar cualquier problema. (Fig. 20) (Fig. 21)

La implementación permitió la integración de conocimientos técnicos relacionados con dispositivos, conexiones y resolución de problemas. En este contexto, esta se configuró no solo como una tarea operativa, sino también como un ejercicio de pensamiento crítico y adaptación. La experiencia puso de manifiesto la brecha entre las soluciones concebidas por la artista y las condiciones materiales concretas del contexto local.

Un caso significativo fue la adaptación de un componente electrónico de los sensores cuya pieza original, disponible en Bogotá (lugar donde la artista la adquirió inicialmente para el laboratorio), no se encontró con las mismas especificaciones en Medellín. La variación en las dimensiones del dispositivo obligó a replantear decisiones previamente consideradas definitivas, lo que permitió comprender la importancia de la flexibilidad en los procesos de instalación y diseño técnico. La documentación

Figure 19: Sensores de proximidad colgando del techo. Foto de Ximena Alarcón Díaz

Figure 20: Matriz de cables. Fotos de Adriana María Gutiérrez Grisales

Figure 21: Cableado de BELA. Foto de Adriana María Gutiérrez Grisales

sistemática del proceso —mediante registros fotográficos y audiovisuales— permitió un seguimiento reflexivo del proceso de aprendizaje. Este ejercicio de documentación fomentó la consolidación de conocimientos técnicos y conceptuales, así como la integración de la experiencia en el propio desarrollo de la artista.

4 Audiencias

La instalación formó parte de una gran inauguración de obras de arte en el MAMM. Antes de la inauguración, una pareja invitada de artistas, especializada en movimiento e improvisación, visitó el

espacio e interactuó con la instalación. Al observar sus movimientos, comprendimos que la instalación funcionaba correctamente y estaba lista para el público en general. El equipo educativo organizó visitas diarias con grupos numerosos de personas, procedentes de escuelas y visitantes en general, fomentando así la interacción. Los sensores se activaban al paso de las personas por el espacio, por lo que no necesariamente eran conscientes de la activación. Una vez que se familiarizan con el sistema, este se convierte en una interfaz más consciente y lúdica para escuchar las relaciones entre las partículas de aire y las emociones que surgen y se expresan a través de la respiración. Las invitaciones poéticas del vídeo proyectado (Fig. 22) propiciaron experiencias de movimiento específicas, como «acércate sutilmente a la luz azul y aléjate de ella».

Figure 22: Visitante interactuando con la instalación. Foto MAMM

Figure 23: Guía para entrar a la instalación. Foto de Ximena Alarcón Díaz

Los nuevos instrumentos e interfaces [15] exigen la apropiación y comprensión de la interacción y las posibilidades de uso, así

como partituras que ayuden a guiar y comprender las interacciones sonoras. En HUELLAS DE AIRE, el espacio puede entenderse como la interfaz, como sugiere David Rokeby [13], que necesitaba «evolucionar» con el movimiento de las personas. Solo observando a otras personas moverse en el espacio, mientras leían las invitaciones proyectadas en la pared, las audiencias se podían imitar entre sí y seguir dichas invitaciones.

En HUELLAS DE AIRE, el público inicialmente no entendía cómo interactuar, ya que entraba en un espacio sin objetos y con solo unas pocas luces azules (que indicaban el camino hacia los sensores de proximidad). Estos tenían dos orificios que, desde la perspectiva del público, podrían haber servido para tocar o presionar como interruptores. A medida que el público comenzó a interactuar con la instalación, hicimos algunos ajustes en la iluminación: utilizamos luz tenue para que el público pudiera caminar con seguridad. También reparamos una caja con un sensor, que una persona de la audiencia interpretó como un interruptor.

El equipo notó que el público necesitaba ayuda para interactuar con el espacio, por lo que la artista sugirió una instrucción gráfica, una guía que aporta un toque lúdico sin ser instructiva (Fig. 23). La guía consolidó el potencial de la obra como una interfaz colectiva que invita a la escucha y la reflexión sobre temas ambientales.

La artista ofreció un taller de escucha y una charla para un grupo de personas que experimentaron la instalación en conjunto. Después del taller, preguntó cómo se sentían al estar en el espacio de la instalación, a lo que los participantes respondieron con estas metáforas: «Me sentí como dentro de un pulmón»; «Era como estar en medio de una jungla»; «Era como tocar el piano en el aire».

4.1 Encuesta

Para este artículo, los/las autores/as realizaron una encuesta y recopilamos comentarios de cinco personas que visitaron la instalación, quienes respondieron a las siguientes preguntas:

4.1.1 Percepciones del espacio. ¿Podría describir la experiencia de estar en el espacio de la instalación HUELLAS DE AIRE?

Ellas describen el espacio como una «experiencia de descubrimiento», una que «invita a sumergirse en un paisaje invisible, donde cada movimiento transforma el aire en sonido». El espacio, afirman, estimuló la «curiosidad», el «juego», el «deseo de intervenir» y la «participación física». En concreto, una participante describe la experiencia así: «juegas como una niña con la luz y el sonido, y te preguntas sobre el mundo donde vives y qué puedes hacer por él».

La lenta inmersión en el espacio, según describe otra participante, ayuda a «tomar conciencia de la respiración y de cómo el cuerpo afecta a lo que se escucha, lo que crea una notable sensación de presencia. No es una experiencia rápida ni inmediata; exige cierto grado de atención e intención de ralentizar el ritmo, lo que produce un efecto en el que el sonido se percibe de forma más amplia, casi corporal, y no solo auditiva».

Para resaltar, una participante describió la experiencia como transformadora: «Mi cuerpo se convirtió en un puente entre las partículas del espacio, las voces que flotaban y los paisajes sonoros que me rodeaban». (Fig. 24)

4.1.2 Percepciones de las relaciones entre datos y sonido. ¿Qué relación cree que existía entre los datos de calidad del aire en Medellín (partículas PM 2.5), los sonidos y la interacción con sus movimientos?

Figure 24: Movimiento del público en la instalación. Foto MAMM

La mayoría de las respuestas a esta pregunta se centraron en una percepción abstracta de la experiencia (tal como pretendía la obra) más que en su funcionamiento técnico. Una respuesta —que «los sonidos del aire y las partículas están relacionados con la contaminación»— explicita la conexión.

Las respuestas centradas en la percepción y la sensación influyeron:

«Percibo que la relación entre los datos de PM2.5, los sonidos y el movimiento funciona como una especie de traducción sensible de algo que normalmente ignoramos. El hecho de que la contaminación se vuelva sonido hace que deje de ser un dato lejano y pase a sentirse como parte del entorno que habitas. Cuando el sistema responde a tus movimientos, se genera la impresión de que hay una conexión directa entre tu presencia y el estado del ambiente, aunque sea simbólica. Esto me parece efectivo porque no explica el problema de forma literal, sino que lo hace perceptible y, por tanto, más difícil de pasar por alto.»

«Creo que la calidad del aire en Medellín se hizo visible como un susurro. Las partículas PM 2.5 eran como sombras que, al tocar mi movimiento, dibujaban sonidos en el aire, como si la respiración de la ciudad se entrelazara con mi danza.»

Las respuestas sobre las lecciones aprendidas implicaban un ejercicio de conciencia:

«Me hizo tomar conciencia de la importancia del aire no solo en Medellín, sino en el planeta.» «Llevar datos reales...a un ambiente artístico, donde puedes hacer conciencia, pues estás en un espacio donde te muestran el problema...y te imaginas cómo puedes interactuar...tú y los otros que viven la experiencia.»

«Esa tensión, entre lo que se siente dentro de la sala y lo que ocurre fuera de ella, me parece uno de los aspectos más interesantes de la instalación.»

4.1.3 Inferencias. En definitiva, y a partir de estas respuestas, inferimos que la instalación HUELLAS DE AIRE se convierte más en una interfaz colectiva para la escucha relacional que en un instrumento para ser interpretado tras un entrenamiento.

Se logra la idea de una interfaz para escuchar en el aire, tanto desde experiencias corporales internas como externas. Además, la idea de tocar un instrumento en el aire aporta claramente el potencial para consolidar la idea de una interfaz colectiva para jugar con el aire y convertirse en él. A partir de este hallazgo, imaginamos un trabajo adicional en coreografía de movimiento y

sonorizaciones, que invitará al público a experimentar con dicha interfaz: una invitación a explorar una diversidad de experiencias auditivas con el aire como interfaz que nos conecta con todos los seres: la respiración que se convierte en voz, el viento, los pájaros, en un intento de conectar con la reciprocidad de los intercambios de aire, lo que David Abram llama la «mancomunidad del aliento» [1].

5 Conclusión

El aire, como espacio ambiental de memoria individual y colectiva de una ciudad, junto con los datos de contaminación, se convierte en la interfaz. La instalación es, por lo tanto, un entorno, como un bosque, donde no somos conscientes de que intercambiamos información con árboles, insectos, aves y muchos otros animales. El público era consciente de algo que sucedía en los espacios activos de la instalación, incluso cuando nadie activaba los sensores.

En un contexto contemporáneo donde la calidad del aire se ha convertido en una preocupación crítica, la obra busca sensibilizar sobre la importancia de proteger este recurso vital, al tiempo que resalta el poder del arte para ofrecer nuevas perspectivas sobre nuestra relación con el medio ambiente y la posibilidad de transformarlo. La instalación invitó a los visitantes a reflexionar sobre el aire no solo como un elemento esencial para la vida, sino como un archivo vivo de nuestras historias colectivas de respiración.

Este contexto propició una serie de momentos comunitarios para escuchar, comprender datos científicos y crear una instalación sonora utilizando tecnologías de audio interactivas y espacialización del sonido.

Desde la perspectiva de una participante, quien también se convirtió en un miembro clave del equipo de implementación, la experiencia de aprendizaje y la participación comunitaria se resumieron de la siguiente manera:

«La experiencia reafirmó la relevancia del aprendizaje experiencial en comparación con los métodos de evaluación académica tradicionales. En este contexto, el criterio de éxito se vinculó a la funcionalidad y coherencia de la instalación, priorizando la realización efectiva de la propuesta sobre una calificación numérica. Finalmente, el aprendizaje derivado del laboratorio y del proceso de instalación trasciende el evento específico y se integra al proceso artístico individual. La experiencia fortaleció las habilidades técnicas, amplió la comprensión del trabajo colaborativo y consolidó una visión para el desarrollo de futuras instalaciones interactivas en diversos contextos. Además, facilita la transferencia de conocimiento a artistas emergentes, promoviendo la exploración interdisciplinaria y la expansión de prácticas artísticas basadas en la interacción y la escucha.»

6 Agradecimientos

Esta obra fue comisionada por el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM). Contó con el apoyo de la Universidad de San Buenaventura, sede Medellín, el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), la Universidad de Antioquia y la Universidad de Bath Spa. Agradecemos a las catorce personas que participaron en el laboratorio de tres días, quienes compartieron sus experiencias auditivas y sonoras, y contribuyeron a la conceptualización de la obra que se incorporó en la instalación. Un agradecimiento especial a Mateo Jaramillo Velásquez del MAMM, quien nos apoyó en la instalación de los sensores.

7 Normas Éticas

El MAMM contó con el consentimiento informado de las personas participantes en el laboratorio para que sus grabaciones fueran utilizadas en la instalación, como parte de la obra de arte y como documentación del proceso. La instalación ofreció agradecimiento público en los materiales de instalación, nombrando a todas las personas participantes. Las siguientes personas contribuyentes en el ejercicio de ideación en los Grupos, expresaron su consentimiento para que sus ideas formen parte de este artículo: Brenda I. Steinecke Soto, Juan Manuel Mosquera, Julián Cadavid, Esteban Penagos Avendaño, Sofía Marin Ibarra, Juan Camilo Bernal, Isabella Ardiila Sandoval, Simón Quintero Gutiérrez, Juliana Pinilla, María Rueda, Daniel Camilo Serna Henao y Yoa Gallego.

References

- [1] David Abram. 2014. The Commonwealth of Breath. *Material Ecocriticism* (2014). <https://www.davidabram.org/essays/magic-and-machine-65hd4-fj357-hmg7n-r44nk>
- [2] Ximena Alarcón. 2017-2026. *INTIMAL: Interfaces for Relational Listening*. Retrieved April 29, 2026 from <https://intimal.net>
- [3] Ximena Alarcón-Díaz. 2021. *INTIMAL Documentary*. Retrieved April 29, 2026 from <https://vimeo.com/512586450>
- [4] Tove Grimstad Bang. 2020. *Suspended Circles*. Retrieved April 29, 2026 from <https://blog.bela.io/suspended-circles-tove-grimstad-bang/>
- [5] Alan Cowen, Hillary Elfenbein, Petri Laukka, and Dacher Keltner. 2018. Mapping 24 Emotions Conveyed by Brief Human Vocalization. *American Psychologist* 74 (2018), 698–712. <https://doi.org/10.1037/amp0000399>
- [6] Macarena Cuenca-Amigo and Zaloa Zabala-Inchaurrega. 2018. Reflections on participation as co-creation in the museum. *HERMUS* OCTUBRE-NOVIEMBRE (2018).
- [7] Ximena Alarcon Diaz, Paul Boddie, Cagri Erdem, Eigil Aandahl, Elias Sukken Andersen, Eirik Dahl, Mari Lesteberg, and Alexander Refsum Jensenius. 2019. Sensing Place and Presence in an INTIMAL Long-Distance Improvisation. *Journal of Network Music and Arts* 1, 1 (2019). <https://commons.library.stonybrook.edu/jonma/vol1/iss1/3/>
- [8] Ron Herrema, Guy Armitage, Gavin Clark, and Sirves Marko. 2014. *Secho*. Retrieved April 29, 2026 from <https://vimeo.com/134888811>
- [9] Henry James. [n. d.]. *Weather Hum*. Retrieved April 29, 2026 from <https://weatherhum.art/about>
- [10] leadtowill. 2023. *Patch a day 1/30 - Feedback bangs, random to even ordering*. Retrieved April 29, 2026 from <https://youtu.be/4qGEo8iKfU8>
- [11] MAMM. 2024. *HUELLAS DE AIRE Trailer Video*. Retrieved April 29, 2026 from <https://vimeo.com/1122696321>
- [12] Pauline Oliveros. 2005. *Deep Listening A Composer's Sound Practice*. iUniverse, Lincoln, NE.
- [13] David Rokeby. 1998. The construction of experience: Interface as Content. In *Digital Illusion: Entertaining the Future with High Technology*, Jr. Clark Dodsworth (Ed.). ACM Press.
- [14] Nina Simon. 2010. *The Participatory Museum*. Museum 2.0, Santa Cruz, California. <https://participatorymuseum.org/>
- [15] Atau Tanaka. 2010. Mapping Out Instruments, Affordances, and Mobiles. In *Proceedings of the 2010 Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME, 2010)*. Sydney, Australia. 88–93. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1177903>
- [16] Etienne Wenger. 2008. *Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity*. Cambridge University Press, NY, USA. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932>
- [17] Eleonora Oreggia (xname) and Clive Parini. 2020. *Rebus*. Retrieved April 29, 2026 from <https://blog.bela.io/rebus/>